

Филатов А.Ю.
Владивосток, ДВФУ

МОДЕЛИРОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЛИГОПОЛИИ БЕЗ СГОВОРА: КУРНО, ШТАКЕЛЬБЕРГ, ЦЕНОПОЛУЧАТЕЛИ

Большинство рынков в современной экономике относится к рынкам несовершенной конкуренции, на которых каждый производитель обладает рыночной властью и в состоянии существенно влиять на цену продукции. Наиболее интересным для исследования типом рыночной структуры, в силу широкой распространенности на реальных рынках, большого спектра применяемых стратегий поведения участников (от ценовой войны до тайного или явного сговора) и нетривиальности выводов, является олигополия.

Стандартное поведение фирм в количественной олигополии без сговора описывается классическими моделями Курно и Штакельберга, а также еще более сложными и не всегда самосогласованными моделями, в которых более дальновидные фирмы, обладающие большей глубиной рефлексии, пытаются предсказать уровень дальновидности своих оппонентов и строить на этом свое оптимальное поведение. В то же время, эмпирические исследования показывают, что реальные участники рыночного взаимодействия значительно чаще не усложняют, а упрощают собственное поведение. И тому есть несколько причин.

Первая – очевидна. Фирмы не понимают, как устроен рынок и что есть некое оптимальное стратегическое поведение, позволяющее увеличить прибыли. Например, они могут просто выступать в роли ценополучателей, расширять выпуск, пока цена превышает предельные издержки), и даже не чувствовать, что теряют при этом рыночную власть в виде возможности сделать наценку.

Вторая причина – упрощение поведения и экономия на принятии решений. Простые стратегии ценообразования – «издержки плюс» или установление цены на уровне конкурентов лишают ее гибкости и части доходов, но обеспечивают легкость и оперативность в реагировании на любые изменения на рынке.

Ну а кроме того, не все данные легко получить. Даже если в компании отлично поставлен экономический учет, позволяющий достаточно точно оценить собственную функцию издержек, а также имеется аналитический отдел, который может на основе ретроспективных данных о продажах адекватно оценить спрос, сложной задачей остается оценка издержек конкурентов. Как правило, здесь используются не всегда обоснованные соображения симметрии или теория выявленных предпочтений, в рамках которой предполагается рациональное и максимизирующее прибыль поведение всех участников рынка.

Рассмотрим рынок, на котором присутствуют как стратегические фирмы, действующие по Курно, так и ограниченно рациональные компании, поведение которых не отличается от поведения ценополучателей на рынке совершенной конкуренции, выбирающих оптимальные объемы производства из условия равенства цены и предельных издержек.

Если такое «близорукое» поведение происходит в одностороннем порядке, оно заведомо приводит к сокращению прибылей относительно действующих по Курно фирм. Однако если конкуренты будут подстраиваться под изменившиеся параметры равновесия, ценополучатели могут даже увеличить прибыли.

В ряде работ уже рассматривались альтернативные «нерациональные», модели поведения олигополистов, приводившие за счет изменения поведения конкурентов к положительным результатам. В частности, один из ведущих мировых экономистов Уильям Баумоль анализировал деятельность фирм, максимизирующих не прибыль, а выручку, вне зависимости от понесенных затрат. Подобная агрессивная политика приводит к расширению продаж, увеличению доли фирмы на рынке и может дать эффект в долгосрочном периоде. В краткосрочном же – прибыль, вероятно, уменьшится, но, если она превысит определенные критические показатели, фирма может пойти на подобные риски.

Хаим Ферштман пошел еще дальше и в качестве критерия деятельности фирмы рассматривал некоторую функцию, являющуюся взвешенным средним между прибылью и выручкой. При этом веса подбирались таким образом, чтобы фирма, действующая в соответствии с данным критерием, выходила в точности на объемы поставок лидера по Штакельбергу. Это означает, что, если остальные фирмы подстроятся под такие действия, прибыль будет максимальна. По сути, лидер увеличивает поставки, их рост приводит к падению цен, конкурентам в связи с изменившимися условиями выгодно немного ужаться, они это делают, а лидер празднует победу.

Правда, есть еще одна тонкость. Конкуренты должны поверить, что лидер не блефует, а действительно готов сколь угодно долго, даже себе в убыток, производить избыточное количество продукции. Поэтому Ферштман предложил передать право принятия решения от владельца фирмы к топ-менеджерам, чьи интересы завязаны на получение премии, которая в точности привязана к той самой средневзвешенной между прибылью и выручкой функции.

Вернемся, тем не менее, к более простым, указанным выше, причинам экспансионистского поведения и попробуем ответить на вопрос, может ли переход части фирм из числа стратегических в состав ценополучателей быть выгодным для последних, и, если ответ положителен, сформулируем способствующие этому факторы.

Предположим, что на рынке с линейным спросом $p = a - bQ$ действуют n одинаковых фирм, производящих однородную продукцию и характеризующихся квадратичными издержками $TC(q) = dq^2 + cq + f$. Пусть k стратегических фирм действуют по Курно, а остальные m – выступают ценополучателями.

Будем далее индексом k обозначены поставки и прибыли фирм, действующих по Курно, а индексом m – поставки и прибыли ценополучателей. Учтем также предположение о том, что на рынке действуют одинаковые фирм, в связи с чем нас будет интересовать симметричное равновесие.

Итак, m фирм воспринимают цену $p = a - bQ = a - b(mq_m + kq_k)$ как данность и выбирают оптимальный объем производства q_m , максимизируя прибыль:

$$\pi_m = pq_m - dq_m^2 - cq_m - f \rightarrow \max_{q_m}.$$

Приравняв производную к нулю и подставив в формулу цену, получим выпуск

$$q_m = \frac{a - bkq_k - c}{mb + 2d}. \quad (1)$$

В отличие от ценополучателей каждая из стратегических фирм понимает, что изменением поставок влияет на цену, и максимизирует прибыль при этом предположении:

$$\pi_i = pq_i - dq_i^2 - cq_i - f = (a - b(q_i + (k-1)q_k + mq_m))q_i - dq_i^2 - cq_i - f \rightarrow \max_{q_i}.$$

Приравняв производную к нулю и учитывая, что $q_1 = \dots = q_k$, получим:

$$q_k = \frac{a - c - mbq_m}{(k+1)b + 2d}. \quad (2)$$

Решив систему (1), (2), получим формулы для объемов обоих типов участников, которые при фиксированном суммарном числе фирм $n=m+k$ принимают вид

$$q_k = \frac{a - c}{(n+1)b + 2d + mb^2/2d}, \quad q_m = \frac{(a - c)(1 + b/2d)}{(n+1)b + 2d + mb^2/2d} = q_k \left(1 + \frac{b}{2d}\right). \quad (3)$$

Свойство 1.

Оптимальные объемы поставок ценополучателей превышают объемы поставок фирм, действующих по Курно в фиксированное число раз, не зависящее от числа тех и других фирм, и определяющееся только параметрами функций спроса и издержек, а именно, соотношением коэффициентов b и d .

Отметим, что коэффициент b определяет наклон обратной функции спроса, а $2d$ характеризует скорость возрастания предельных издержек

$$MC = 2dq + c.$$

Также из формул (3) следует, что при фиксированном количестве n фирм на рынке переход части из них в ценополучатели сокращает поставки как оставшихся Курно-конкурентов, так и фирм, с самого начала входивших в число ценополучателей. Однако для суммарных объемов тенденция противоположна.

Свойство 2.

При фиксированном количестве фирм на рынке переход части из них в ценополучатели сокращает поставки каждой из них, увеличивает суммарные поставки продукции и уменьшает цены.

Можно заметить, что экспансионистская стратегия ценополучателя в некоторой степени напоминает стратегию лидера в модели Штакельберга, только лидера не дальновидного и все оценивающего, а действующего наобум. При этом удалось доказать, что ценополучатель избыточно расширяет поставки, действуя даже не как лидер в модели Штакельберга, а еще радикальнее.

Свойство 3.

При наличии на рынке единственного ценополучателя его объем поставок всегда превышает оптимальный для лидера по Штакельбергу. В то же время прибыли могут как превышать исходные прибыли Курно-конкурентов, так и быть меньше их. В последнем случае становится ценополучателем невыгодно.

Важнейшим вопросом является выявление условий, при которых фирмам становится выгодно переходить из числа стратегических, действующих по Курно, в число ценополучателей. Пусть изначально все n фирм являются стратегическими, а затем m из них становятся ценополучателями. Рассчитаем прибыли для обоих вариантов стратегии:

$$\pi_k = \frac{(a-c)^2(b+d)}{\left((n+1)b + 2d + mb^2/2d\right)^2} - f, \quad \pi_m = \frac{(a-c)^2(b+d+b^2/4d)}{\left((n+1)b + 2d + mb^2/2d\right)^2} - f. \quad (4)$$

Осуществив несложные преобразования и обозначив $x = b+d$, $y = (n+1)b + 2d$, получим разницу в прибылях каждого из m ценополучателей с исходным состоянием стратегического поведения в рамках идеологии Курно:

$$\pi_m(m; k) - \pi_k(0; m+k) = (a-c)^2 \left(\frac{(x+b^2/4d)}{(y+mb^2/2d)^2} - \frac{x}{y^2} \right). \quad (5)$$

Свойство 4.

На выгодность или невыгодность перехода части фирм из числа стратегических в состав ценополучателей не влияют коэффициенты a , c , f , однако влияет соотношение коэффициентов b и d , число фирм на рынке n и число ценополучателей m .

Дальнейшей анализ полученного выражения привел к следующему

выводу. Вероятность того, что ценополучателем становится выгодно, невелика, но, как правило, увеличивается при росте параметров n и b , а также уменьшении параметров m и d . То есть быть ценополучателем выгодно на большом рынке с неэластичным спросом и большим числом фирм, издержки которых растут медленно. Ценополучателей при этом должно быть мало, в идеале – единственный. Точнее данное свойство звучит так:

Свойство 5.

При любом фиксированном числе ценополучателей m имеется такое суммарное количество фирм на рынке n_0 , что при $n \geq n_0$ существует диапазон значений $\alpha \in [\alpha_{\min}; \alpha_{\max}]$, в котором при $b=2ad$ ценополучателем становится выгоднее, чем быть стратегической фирмой. Диапазон асимметрично (сильнее вправо) расширяется при росте n .

Также было доказано, что единственным ценополучателем может быть выгодно при наличии не менее 6 фирм на рынке и только в относительно узком диапазоне параметров. Еще реже будет выгодно становиться ценополучателем, если такой стратегии придерживаются 2 и более фирмы. Например, при любом числе фирм в пределах 12 ни при каких значениях параметров рынка невыгодно быть одним из двух ценополучателей. Ну а 3-4 фирмы могут с пользой для себя перейти в ценополучатели только при таком большом количестве Курно-конкурентов, которые просто не смогут разместиться на исследуемом рынке.

Тем не менее, последовательный переход фирм на такую стратегию вполне вероятен. Для большей наглядности рассмотрим численный пример для рынка со спросом $p = 100 - 2Q$, на котором функционирует 6 одинаковых фирм, производящих продукцию с издержками $TC = q^2 + 10q + 10$ и первоначально использующих стратегию Курно.

Первоначальные прибыли стратегических фирм составляют $\pi_k = 85$. Если одна из них случайно или намеренно будет расширять поставки, пока цена превышает предельные издержки, а остальные фирмы подстроятся, то прибыль ценополучателя вырастет до $\pi_m = 90$, что выше первоначального уровня. При этом двум фирмам проводить такую политику уже не выгодно, поскольку их прибыли сократятся до уровня $\pi_m = 71$. Однако динамика рисует другую картину.

Пусть первая из фирм переходит на стратегию ценополучателя, увеличивая свои прибыли с 85 до 90. Однако, тем самым она расширяет предложение на рынке, в результате чего происходит снижение цен и прибылей «стратегических» конкурентов с 85 до уровня $\pi_k = 65$. И в этой новой реальности, которой стратегические фирмы не могут противостоять, прибыль $\pi_m = 71$ смотрится уже достаточно неплохо. Таким образом, вторая фирма может перейти в состав ценополучателей. А дальше наступает цепная реакция. Два ценополучателя снижают прибыли

стратегических фирм до уровня $\pi_k = 51$, а значит, и третий ценополучатель получит более высокую прибыль $\pi_m = 57$. И четвертый, и пятый. Спустя некоторое время все фирмы могут перейти в состав ценополучателей, несмотря на то, что это очень сильно уменьшит их потенциальные прибыли (табл.1). Это означает, что мы наблюдаем пример дилеммы заключенных, только не в классическом формате ценовой олигополии, а в формате олигополии количественной.

Таблица 1

Цены, объемы поставок и прибыли ценополучателей и стратегических фирм в зависимости от числа ценополучателей m

m	p	q_m	q_k	π_m	π_k
0	32,5		5,63		85
1	30	10	5	90	65
2	28	9	4,5	71	51
3	26,36	8,18	4,09	57	40
4	25	7,5	3,75	46	32
5	23,85	6,92	3,46	38	26
6	22,86	6,43		31	

Некоторым доводом в защиту устойчивости равновесия Курно являются издержки переключения – фирма не станет переходить на новую стратегию, если ожидаемый эффект от этого не превысит определенной суммы. Кроме того, поскольку эффект по мере перехода все большего числа фирм в состав ценополучателей ослабляется, наступит момент, когда последующие фирмы не захотят менять поведение. И на рынке возникнет устойчивое состояние, в котором часть симметричных фирм будет ценополучателями, а часть продолжит стратегическое поведение в рамках идеологии Курно.

Конечно, широкий спектр существующих моделей олигополии означает, что поведение фирм на таких рынках является крайне неопределенным, а изученные равновесия не очень устойчивы. Даже фирма, просто максимизирующая свою прибыль, может конкурировать по ценам или объемам. Она может войти в сговор с частью или всеми конкурентами, заключив картельные соглашения. Может максимизировать краткосрочную прибыль или учитывать будущее, надеясь на длительное взаимодействие на рынке. Она также способна предпринять что-то выходящее за рамки этих моделей поведения. При этом вероятная реакция конкурентов также неоднозначна.

Более того, можно заметить, что мы еще практически не касались вопросов входа на рынок и механизмов предотвращения этого входа, дифференциации продукта и ее влияния на возникающие равновесия, пространственного фактора и важнейшей роли транспортных издержек, государственного регулирования рынков, роли рекламы, инноваций,

информационных и поведенческих аспектов, институциональных ограничений.

Означает ли столь широкий диапазон вариантов, что никакие прогнозы невозможны, а модели бесполезны? Видимо, нет. Во-первых, модели позволяют более глубоко разобраться в причинах того или иного поведения фирм на реальных рынках и объяснить многие нетривиальные эффекты. Во-вторых, они описывают возможный диапазон стратегий фирм и складывающихся на рынке равновесий. В частности, можно очертить круг заведомо нерезультативных стратегий, которые фирмам использовать невыгодно. В-третьих, используя знания об особенностях конкретного рынка, можно предположить, какой вид взаимодействия будет более ожидаем. Ну и в любом случае знание теоретических последствий тех или иных решений позволяет как фирмам, так и регулирующим органам лучше ориентироваться и оперативно принимать правильные решения в сложной и постоянно изменяющейся обстановке.

И представленная в данной главе монографии модель вполне может стать одним из блоков, создающих цельную картину рынка, на котором присутствуют неоднородные, в том числе, по поведению, компании – стратегические фирмы, действующие в рамках идеологии Курно или Штакельберга, ценополучатели, а возможно, и фирмы, действующие в соответствии с иными, еще не изученными, принципами стратегического взаимодействия.